

Laporan Tugas Besar Membuat QR Code dan Troubleshooting Pada Perangkat Home Automation (HIOTO) Sensor dan Aktuator

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)
itb.ac.id@gmail.com

Abstract—Perkembangan Industri 4.0 yang memaksa kita untuk akur dengan teknologi mengharuskan beberapa alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi Internet Of Things (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan Internet of Things dalam rumah, oleh karena itu muncul sebuah ide yang bernama *Home Automation*.

Home Automation merupakan sebuah alat yang berisikan perangkat yang telah tersambung dengan jaringan internet, yang dibuat dengan tujuan mempermudah pemakainya dalam pengoperasian sebuah alat rumah tangga dan juga dapat mengontrol peralatan tersebut secara jarak jauh berbasis *Internet of Things* terutama pengendalian lampu dalam suatu lantai dapat dikendalikan dengan aplikasi hanya dengan cara *Scan QR Code* untuk mengendalikan lampu tanpa harus menyalakan saklar maka peran *mikrokontroler* dan *smartphone android* sangat penting untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital yang pesat ikut mendorong perkembangan teknologi komputer. Sekarang ini, banyak perangkatperangkat listrik yang bekerja

secara terintegrasi dengan sistem komputer yang terintegrasi dengan sistem komputer terhubung melalui wifi maupun jaringan internet. Di samping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari *smartphone*. Pemanfaatan *smartphone android* sebagai alat komunikasi dan telepon pintar telah banyak mengalami perkembangan, seperti sebagai alat pengendalian lampu rumah dipadukan dengan komponen *mikrokontroler*, dan memanfaatkan fasilitas wifi dan jaringan internet yang ada pada *smartphone android* untuk otomatisasi dalam pengendaliannya.

Sistem kendali jarak jauh memiliki berbagai cara seperti penerapan *mikrokontroler* sebagai penggunaan *internet of things* (IOT) sistem kendali jarak jauh berbasis *Internet of Things* terutama pengendalian lampu dalam suatu lantai dapat dikendalikan dengan aplikasi hanya dengan cara *Scan QR Code* untuk mengendalikan lampu tanpa harus menyalakan saklar maka peran *mikrokontroler* dan *smartphone android* sangat penting untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Dalam QR Code perangkat *Home Automation* (HIOTO) terdapat strukturnya seperti *GUID, MAC, TYPE, QUANTITY, NAME, VERSION*.

II. STRUKTUR QR CODE DEVICE HOME AUTOMATION (HIOTO)

Di dalam QR Code perangkat home automation terdapat struktur yaitu:

- *GUID*

GUID (alias *UUID*) adalah akronim untuk 'Pengidentifikasi Unik Global' (atau 'Pengidentifikasi Unik Universal'). Ini adalah bilangan bulat 128-bit yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya. Istilah *GUID* umumnya digunakan oleh pengembang yang bekerja dengan teknologi *Microsoft*, sedangkan *UUID* digunakan di tempat lain. *GUID* digunakan dalam pengembangan perangkat lunak perusahaan di *C#*, *Java*, dan *C++* sebagai kunci basis data, pengidentifikasi komponen, atau hampir di mana pun pengidentifikasi yang benar-benar unik diperlukan. *GUID* juga digunakan untuk mengidentifikasi semua antarmuka dan objek dalam pemrograman *COM*

- *MACMAC* adalah singkatan dari *Media Access*

Control jaringan yang terhubung ke suatu jaringan yang merupakan identitas perangkat yang terdapat di *ESP8266* seperti *Node mcu*, *Wemos* dll

- *TYPE*

Dalam *QR Code* perangkat *Home Automation* *Type* berfungsi untuk membedakan jenis perangkat *Digital Input* (*Sensor*) dan *Digital Output* (*Aktuator*). Perangkat *Input* dapat disebut juga Perangkat *Sensor* yang ada pada *Home Automation* (*HIOTO*) merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pemberi sinyal atau data kepada pengolah data. Perangkat *input* ini dapat berupa saklar, sensor gas, sensor ketinggian air, sensor suhu, dan masih banyak lagi. Perangkat *output* atau di sebut juga *Aktuator*, pada *Home Automation* (*HIOTO*) merupakan perangkat yang dapat menerima informasi atau perintah yang telah dikirimkan oleh perangkat *input*. *Output* yang dihasilkan berupa cahaya dan aliran tegangan yang dimana perangkat *aktuator* akan menyala

ketika perangkat *input* (*Sensor*) dalam keadaan *ON*, begitupun sebaliknya.

- *QUANTITY*

Quantity merupakan jumlah barang, dalam perangkat *Home Automation* *Quantity* merupakan jumlah aturan dari perangkat *input* dengan perangkat *output*.

- *NAME*

Name merupakan nama perangkat *Home Automation*.

- *VERSION*

Versi adalah jumlah rilis perangkat *Home Automation* yang dibuat sesuai dengan penambahan, persyaratan persyaratan, pengembangan dan uji coba produk. Versi Berkaitan dengan identitas angka, *mayor-minor*, *alfa* dan *beta*.

III. MEMBUAT QR CODE PERANGKAT HOME AUTOMATION

Terdapat langkah-langkah dalam membuat *QR Code* perangkat *Home Automation* (*HIOTO*) yaitu:

- Buka website *The Qr Code Generator* pada google → klik *FREE TEKS*.

(Gambar 3.0 Website *The QR Code Generator*)

- Isi *FREE TEKS* tersebut dengan teks pada dibawah ini: {

```
"guid" : "",
"mac" : "",
"type" : "",
"quantity" : "",
"name" : "",
```


"version" : "1.0",
 "minor" : "1.a" (Gambar 3.0 Website The QR Code Generator)

- lalu isi *guid*, *mac*, *type*, *quantity*, *name* sesuai dengan *device name* wemos D1 mini dan Node mcu tersebut, pastikan penulisannya harus benar, setelah itu unduh.

(Gambar 3.2 Website QR Code Generator)

- lalu buat word pada gambar dibawah ini setelah itu print

(Gambar 3.3 Tampilan Microsoft Word)

IV. ADDRESSING PROBLEM AND ANALITICS

beberapa masalah kami temukan dalam Qr Code perangkat *Home Automation* diantaranya;

- Alamat *guid* dan *mac* pada perangkat *home automation* sensor dan aktuator harus benar dan sesuai

Tujuan dari QR Code ini adalah sebagai kunci dan akses untuk mengendalikan lampu. Namun ada sebuah masalah yang lampu tidak dapat dikendalikan melalui aplikasi yaitu alamat *guid* dan *mac* terdapat penambahan huruf maupun spasi yang tidak sesuai dengan *serial number* dari perangkat sensor dan aktuator tersebut sehingga dapat membuat lampu tidak dapat dikendalikan melalui

aplikasi. Hal tersebut dapat diatasi dengan membuat kembali Qr Code tersebut dengan teliti dan benar sesuaikan dengan *device name* perangkat sensor ataupun perangkat aktuator, pastikan kembali setelah membuat Qr Code dapat di cek melalui kamera pemindai Qr yang terdapat pada *Smartphone*.

□ Terdapat Spasi pada *guid* dan *mac*

(Gambar 4.0 Gambar Tampilan QR Code Salah)

(Gambar 4.1 Tampilan QR Code Benar)

□ Terdapat penambahan huruf pada *guid*

(Gambar 4.2 Tampilan QR Code Salah)

(Gambar 4.3 Tampilan QR Code Benar)

- Pada bagian wemos maupun node mcu saat melakukan *serial monitor* pada bagian *mac* address terdapat spasi atau bagian yang kosong

Pada saat mencari alamat *MAC Adress* terdapat bagian kosong atau spasi, bagian tersebut merupakan angka 0 yang tidak terbaca pada saat serial monitor wemos D1 mini maupun Node mcu di aplikasi Arduino IDE jika hal ini dibiarkan maka dapat menyebabkan lampu tersebut tidak dapat dikendalikan aplikasi, karena aplikasi HIOTO Lite tidak dapat membaca bagian yang kosong “spasi” tersebut yang merupakan angka 0 jika menemukan hal tersebut dapat mengisi bagian yang kosong “spasi” tersebut dengan angka 0.

(Gambar 4.4 Tampilan *Serial Monitor* dan *Website The QR Code Generator*)

V. RESULT

Apabila QR Code dibuat benar, baik itu QR Code perangkat Sensor maupun Aktuator sesuai dengan *device namanya* maka lampu dapat dikendalikan melalui aplikasi Hioto Lite.

(Gambar 5.0 Tampilan Kondisi Lampu Mati)

(Gambar 5.1 Tampilan Lampu Hidup)

VI. Desain QR Code *Home Automation*

- QR Code Sensor


```
{
  "guid"      :      "79def214-a0f9-431f-892cc23ecfc4fcde",
  "mac"      :      "40:91:51:40:44:A1",
  "type"     :      "DI",
  "quantity" :      "2",
  "name"     :      "LSKK-HIOTO-DI-204",
  "version"  :      "1.0",
  "minor"    :      "1.a"
}
```
- QR Code Aktuator


```
{
  "guid"      :      "79def214-a0f9-431f-892cc23ecfc4fcde",
  "mac"      :      "bc:ff:4d:fb:61:8e",
  "type"     :      "DO",
  "quantity" :      "1",
  "name"     :      "LSKK-HIOTO-DO-204-01",
  "version"  :      "1.0",
  "minor"    :      "1.a"
}
```

- Tampilan Word dan setelah dipasang di box HIOTO

(Gambar 6.0 Tampilan QR Code Sensor)

(Gambar 6.1 Tampilan QR Code Aktuator)

VII. COMPONENTS

Komponen yang digunakan pada QR Code perangkat Home Automation adalah:

- Software
 - 1) Website The QR Code Generator
 - 2) Microsoft Word
- Hardware
 - 1) Sticker Barcode 76x36mm
 - 2) Printer TSC TTP-244 Pro
 - 3) PC/Laptop

VIII. ACKNOWLEDGEMENTS (PEMBAGIAN TUGAS)

- 1) Perakitan Box HIOTO: Aldy. K. A
(101901676), Daffa. H. F (101901682),
Engkun. E (101901682), M. Fahmi. Y
(101901696), M. Haikal (101901702)
- 2) Penguploadan program HIOTO: Engkun
Eristo (101901682)
- 3) Testing perangkat HIOTO: Muhammad
Haikal (101901702)
- 5). Qr Code perangkat HIOTO = Moch. Fahmi
Yahya 101901696
- 6). Server Local HIOTO = Aldy Kusuma
Ardhana 101901676

VIII. CONCLUSION

Quick Response Code atau yang lebih dikenal dengan istilah QR Code merupakan gambar dua dimensi yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk mempermudah penyampaian informasi secara *vertikal* dan *horizontal*. Menurut data yang tersimpan pada QR Code dapat berupa teks *numerik*, *alfanumerik kana*, *hiragana*, *biner* dan *control Code*. Teknologi QR Code telah dikembangkan untuk berbagai kepentingan seperti iklan, media massa dan terutama teknologi bernama Home Automation, penggunaan QR Code pada *Home Automation* yaitu untuk mengendalikan

lampu tanpa harus menyalakan saklar maka peran *mikrokontroler* dan *smartphone android* sangat penting untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.

IX. REFERENCE

- [1] eprints.utdi.ac.id
<https://eprints.utdi.ac.id> perkembangan teknologi digital
- [2].<http://repositori.unsil.ac.id/1140/3/BAB%20II.pdf> pengertian Qr Code Menurut (soon,2008)
- [3].guidgenerator.com
<https://guidgenerator.com> Free Online GUID Generator- penjelasan GUID
- [4].<https://www.szetoaccurate.com/qty-adalah-penjelasan-Quantity>
Saputro pada 17 Mei 2020
- [5].<https://embeddednesia.com/v1/mendapatkan-mac-address-pada-esp32-menggunakan-arduino-de/>-Mendapatkan MAC Address Pada ESP32 Menggunakan Arduino IDE oleh Teddy Tri Saputro pada 17 Mei 2020
- [6].<https://www.bakhel.com/2019/02/pengertiandan-perbedaan-antara-versi-dan-rilis-perangkatlunak.html>- pengertian antara versi dan rilis perangkat lunak 7 februari 2019